

KASBIY TA'LIMDA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O'QUVCHILARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Umidov Azizjon Rahmatjonovich

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti tayanch doktoranti

Email: umidovazizbek92@gmail.com

Аннотация. Мақоллада касбий та'лим тизимida рақамли та'лим texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalari rivojlantirildi. Ilg'or pedagogik va raqamli yondashuvlar tanqidiy tahlil qilindi, natijada zamonaviy kasbiy ta'limda raqamlashtirish sharoitida kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy asoslari aniqlandi. Olingan natijalar asosida o'quvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan yangi ta'rif va tuzilma asoslandi hamda uning tarkibiy qismlari tavsiflandi. Shu bilan birga, o'quv jarayoniga raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish bo'yicha tamoyillar ishlab chiqildi va ular amaliyotda qo'llash uchun tavsiya etildi. Maqolada keltirilgan xulosalar va takliflar kasbiy ta'limda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishni ta'minlashga erishildi.

Калит со'злар: kasbiy ta'lim, raqamli texnologiya, kasbiy kompetensiya, kompetentlik, integratsiya, pedagogik yondashuv.

Цифровое обучение в профессиональном образовании: развитие профессиональных компетенций студентов на основе технологий.

Аннотация. В статье рассматривается развитие профессиональных компетенций студентов посредством использования цифровых образовательных технологий в системе профессионального образования. Проведен критический анализ передовых педагогических и цифровых подходов, в результате которого определены теоретические основы формирования компетенций в условиях цифровизации современного профессионального образования. На основе полученных результатов разработано новое определение и структура, направленные на развитие профессиональной компетенции студентов, и описаны ее компоненты. Одновременно разработаны и рекомендованы для практического применения принципы интеграции цифровых технологий в образовательный процесс. Выводы и предложения, представленные в статье, направлены на обеспечение эффективного использования цифровых технологий в профессиональном образовании.

Ключевые слова: профессиональное образование, цифровые технологии, профессиональная компетенция,

компетенция, интеграция, педагогический подход.

Digital learning in vocational education development of students' professional competences based on technologies

Abstract. The article examined the development of students' professional competencies through the use of digital educational technologies in vocational education. Advanced pedagogical and digital approaches were critically analyzed, as a result theoretical foundations for forming competencies under conditions of educational digitalization were identified. Based on

the findings, a new definition and structure aimed at developing students' professional competency was substantiated and its components were described. Additionally, principles for integrating digital technologies into the learning process were developed and recommended for practice. The conclusions and proposals presented in the article achieved ensuring effective use of digital technologies in vocational education.

Keywords: vocational education, digital technology, professional competence, competency, integration, pedagogical approach.

Zamonaviy raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar tayyorlashning dolzarb vazifalaridan biri – o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishdan iborat. Kasbiy ta'lim sohasida raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etish orqali mutaxassislar tayyorlash sifati va samaradorligini oshirish ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyat kasb etadi. Jamiyatning barcha jabhalarida raqamli texnologiyalar tez sur'atlarda tadbiq etilayotgani ta'lim tizimi oldiga yangi talablar qo'ymoqda. Xususan, texnikov va kasb-hunar maktablari bitiruvchilari zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishi uchun nafaqat mustahkam nazariy bilim va amaliy ko'nikmalar, balki raqamli savodxonlik hamda yangi texnologiyalar bilan ishlash kompetensiyalariga ega bo'lishi zarur. Shu bois kasbiy ta'limni raqamlashtirish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Prezident farmon va qarorlarida ta'lim tizimini raqamlashtirish, har bir ta'lim bosqichida raqamli iqtisodiyotning asosiy

yo'nalishlarini joriy etish vazifasi belgilangani bu muammoning dolzarbligini tasdiqlaydi. Raqamli texnologiyalar asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish orqali malakali kadrlar tayyorlash ijtimoiy ehtiyojga aylandi.

Ilmiy adabiyotlarda raqamli ta'lim texnologiyalari va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga oid ko'plab tadqiqotlar mavjud. Jumladan, xorijiy tadqiqotchi N.Ye. Surkova o'z dissertatsiyasida masofaviy o'qitish sharoitida raqamli ta'lim resurslarini ishlab chiqish va qo'llash metodikasini asoslab bergan [1]. Shuningdek, N.Sh. Kozlova ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalarini tahlil qilib, yuqori ta'limga raqamli innovatsiyalarni joriy etish zarurligini ta'kidlagan [2]. Kasbiy ta'limda kompetentlikni shakllantirish bo'yicha mahalliy olim N.A. Muslimovning tadqiqotlari alohida ahamiyatga molik bo'lib, u bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarida kasbiy kompetentlikni shakllantirish texnologiyasini ishlab chiqqan [3]. Shu bilan birga, A. Qodirov va D. Bozorov tomonidan kasbiy (texnologik)

ta'limda kompetensiyalarni shakllantirishga oid kompleks tadqiqot o'tkazilib, kompetentlikning mohiyati va uni rivojlantirish shart-sharoitlari yoritilgan [4]. Ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli ta'lim muhitida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish masalasi bo'yicha turli yondashuv va modellar mavjud bo'lib, ular o'zaro farqli natijalarni ko'rsatmoqda. Masalan, mahalliy tadqiqotchi M.X. Sayidova o'z ishlarida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarini raqamli ta'lim sharoitida kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlarini o'rganib, innovatsion metodlar va raqamli vositalarni integratsiyalash bo'yicha takliflar bergan [5].

Shu bilan birga, adabiyot tahlili mavjud tadqiqotlarda qator ziddiyat va ilmiy bo'shliqlar borligini ko'rsatdi. Avvalo, kasbiy ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llashning amaliyotdagi natijalari ilmiy nazariyada yetarlicha umumlashtirilmagan. Ayrim tadqiqotchilar raqamli vositalarni joriy etish orqali o'quvchilarning qiziqishi va tahliliy fikrlashi oshishini qayd etgan bo'lsa-da, ularning kasbiy kompetensiyalar tarkibiga ta'siri to'liq ochib berilmagan. Masalan, keyingi tadqiqotlarda onlayn platformalar va virtual laboratoriyalarning o'quvchilar motivatsiyasiga ijobiy ta'siri namoyon bo'ldi [6], biroq ular orqali kasbiy bilim va ko'nikmalarni uzviy rivojlantirish metodikasi yetarlicha ishlanmagan. Mavjud yondashuvlarda raqamli texnologiyalarni an'anaviy o'qitish usullari bilan integratsiya qilishdagi qiyinchiliklar – pedagog kadrlarning tayyorgarlik darajasi, texnik infratuzilma cheklanganligi – kabi omillar ham yetarli hisobga olinmagan. Demak, muammo shundaki, raqamli ta'lim texnologiyalari

potensialini yuqori bo'lsa-da, ulardan kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda to'liq foydalanish mexanizmi ishlab chiqilmagan. Ushbu muammoni hal etish uchun maqolada nazariy tahlil asosida yangi yondashuv taklif etilmoqda. Unda raqamli texnologiyalarni kasbiy ta'limga tatbiq etish orqali o'quvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish

Mazkur mavzu doirasida qator asosiy tushunchalarga to'xtalib o'tamiz. Birinchi navbatda, **“raqamli ta'lim texnologiyalari”** tushunchasi ta'riflandi. U keng ma'noda axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan ta'lim vositalari va usullari majmuini anglatadi. Raqamli texnologiyalarga kompyuter va mobil qurilmalar, internet platformalari, multimedia resurslari, virtual laboratoriyalar kabi ta'lim jarayonini raqamlashtiruvchi barcha turdagi vositalar kiradi. Ular ta'limni individuallashtirish, masofaviy o'qitish va multimedia orqali bilim berish imkoniyatlarini beradi. Masalan, xorijiy manbalarda raqamli ta'lim texnologiyalari ta'lim samaradorligini oshirish va o'quvchilar uchun yangi interaktiv imkoniyatlar yaratishi ta'kidlangan [2]. Shu bilan birga, uning interfaollik, vizualizatsiya va ma'lumotlarni tezkor yetkazish kabi xususiyatlari fanlararo tadqiqotlarda yuqori baholanmoqda.

“Kasbiy kompetensiya” tushunchasi esa pedagogikada ko'pqirrali ma'noga ega. Psixologik-pedagogik adabiyotlarda bu atamaning bir necha talqini mavjud. Xususan, A.Qodirov va D.Bozorov kasbiy kompetensiyani ma'lum kasb doirasida bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar uchun zarur bilim, ko'nikma va malakalar majmuasi sifatida ta'riflaganlar [4]. Ularning

ta'kidlashicha, kasbiy kompetensiya bitiruvchining o'z mutaxassisligi bo'yicha muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun kerak bo'ladigan nazariy va amaliy tayyorgarlikning yaxlit tizimidir. Ayrim tadqiqotchilar kompetensiyaning "shug'ullaniladigan faoliyat doirasida chuqur bilimga egalik" yoki "amaliy vazifalarni samarali hal qila olish qobiliyati" sifatida talqin qilganlar [1]. Shu bilan birga, mahalliy manbalarda "kompetensiya" va "kompetentlik" atamaları farqlanadi: kompetensiya muayyan talablar va mezonlarga muvofiq bilim-konikmalar majmuasini anglatadi, kompetentlik shaxsning mazkur kompetensiyalarga ega bo'lish darajasini, ya'ni tayyorgarlik holatini ifodalaydi [4]. Maqolada bu tushunchalar nazariy jihatdan asoslandi va ularning ta'limdagi o'rni ochib berildi. Kasbiy kompetentlik keng ma'noda shaxsning o'z kasbiy faoliyatini mustaqil va ijodiy amalga oshirishga tayyorligi, ya'ni nazariy bilimni amaliy malakalar bilan integratsiya qila olish

qobiliyatidir [3]. Bu tushunchalar bir-biri bilan chambarchas bog'liq: ta'lim jarayonida muayyan kompetensiyalar shakllantirilsa, ular asosida shaxsiy kompetentlik sifati yuzaga keladi.

Mavzuga doir turli nazariy yondashuvlar tanqidiy tahlil qilindi. Xorijiy va mahalliy adabiyotlarda uchragan ikki asosiy yondashuvni taqqoslash mumkin: an'anaviy bilimga yo'naltirilgan yondashuv va kompetensiyaviy yondashuv. An'anaviy pedagogik yondashuvda asosiy e'tibor o'quvchilarga nazariy bilimlarni berishga qaratilib, ta'lim natijasi sifatida egallangan bilim va ko'nikmalar baholanadi. Kompetensiyaviy yondashuv esa, bilimlarni amalga tatbiq etishga, ya'ni bilim, ko'nikma va shaxsiy sifalarni integratsiya qilgan holda vazifalarni hal etish qobiliyatini shakllantirishga urg'u beradi [3]. Jadvalda mazkur yondashuvlarning umumiy va farqli jihatlari ko'rsatilgan:

Aspekt	An'anaviy yondashuv	Kompetensiyaviy yondashuv
Ta'lim maqsadi	Nazariy bilimlarni berish	Kompetensiyalarni shakllantirish
Natija mezon	Egallangan bilim, ko'nikma miqdori	Muvaffaqiyatli faoliyat uchun tayyorgarlik darajasi
Raqamli texnologiyalar roli	Yordamchi vosita sifatida, cheklangan	Ta'lim jarayoniga to'liq integratsiyalangan

Yuqoridagi tahlildan ko'rinib turibdiki, kompetensiyaviy yondashuv zamonaviy ta'lim maqsadlariga ko'proq mos keladi va o'quvchi shaxsiyati rivojini to'laqonliroq ta'minlaydi [4]. Xorijiy tadqiqotlarda ham kasbiy ta'limda kompetensiyaviy paradigmaning ustunliklari ta'kidlanadi. Masalan, V.V. Gorbunova raqamli resurslarni ta'limga joriy etish orqali o'quv jarayonini individuallashtirish va sifatini oshirish bo'yicha xulosaga kelgan [7]. Uning ta'kidlashicha, faqat texnik vositalarni sotib olish ta'lim sifatiga avtomatik ravishda

ta'sir qilmaydi, balki pedagoglarning raqamli salohiyatini oshirish va resurslardan to'liq foydalanish metodikasini ishlab chiqish talab etiladi [5]. Mahalliy tadqiqotchi M.F. Saidovning izlanishlari esa raqamli vositalar, xususan mobil ilovalar yordamida ayollar kasblari (tikuvchilik va h.k.) bo'yicha kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasiga bag'ishlangan bo'lib, bu borada o'quvchilarning qiziqishi va muvaffaqiyat ko'rsatkichlari oshishi aniqlangan [6]. Shu tarzda, turli nazariy qarashlarni tahlil qilish

orqali raqamli ta'lim texnologiyalarini qo'llash masalasi yuzasidan ilmiy manzara yaratildi va ularning o'zaro bog'liq jihatlari asoslandi.

Ushbu *“raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quvchilarning kasbiy kompetensiyasi”* tushunchasiga yangi ta'rif taklif etildi. Unga ko'ra, raqamli ta'lim texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiya – bu o'quvchining zamonaviy raqamli vositalar yordamida kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni egallashi hamda ularni real ish faoliyati sharoitida qo'llay olishga tayyorligi holatidir. Boshqacha aytganda, bu tushuncha raqamli savodxonlik bilan kasbiy mahoratning uyg'unlashuvini ifodalaydi. Ushbu ta'rifning yangiligi shundaki, u kasbiy kompetentlikka raqamli muhit omillarini kiritadi. Shu asosda o'quvchining kasbiy kompetentligi tuzilmasiga qayta nazar solinib, uning tarkibiy qismlari shakllantirildi. Taklif etilgan tuzilma to'rt asosiy komponentdan iborat:

1) **bilim-kompetensiya** komponentlari (kasbga oid nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalar);

2) **raqamli savodxonlik** komponentlari (AKT vositalaridan foydalanish ko'nikmalari va raqamli madaniyat);

3) **innovatsivlik** komponentlari (ijodiy yondoshuv, muammolarni mustaqil hal etish qobiliyati);

4) **motivatsion** komponent (kasbga qiziqish, o'z-o'zini rivojlantirish ehtiyoji va mas'uliyat hissi). Mazkur tuzilmadagi har bir komponent aniq belgilar asosida tavsiflandi va an'anaviy modellarga nisbatan raqamli elementlar bilan boyitilgani bilan yangilik hisoblanadi.

Maqolada olib borilgan tahlil natijasida umumiy nazariy xulosalar shakllantirildi.

Avvalo, raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga muvofiq tarzda integratsiya qilish kasbiy kompetensiyani rivojlantirishning nazariy ahamiyatga ega omili ekani aniqlandi. Ya'ni, nazariya nuqtai nazaridan, raqamlashgan ta'lim muhitida o'quvchilarda kompetensiyani shakllantirish jarayonini tezlashtiruvchi va boyituvchi shart-sharoitlar mavjudligi asoslandi. Shuningdek, nazariy tahlil orqali kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda e'tirof etilishi lozim bo'lgan bir qator toifa va tamoyillar ajratib ko'rsatildi. Jumladan, *interaktivlik tamoyili, virtuallik va vizuallashtirish tamoyili, amaliy yo'naltirilganlik tamoyili va individuallashtirish tamoyili* kabi yangi pedagogik tamoyillar taklif etildi. Interaktivlik tamoyili–o'quvchilarning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishi uchun raqamli muhit yaratishni nazarda tutadi. Virtuallik tamoyili – nazariy bilimlarni virtual tajribalar va simulyatsiyalar orqali mustahkamlashni ko'zlaydi. Amaliy yo'naltirilganlik tamoyili – o'quv vazifalarini real ish holatiga yaqinlashtirish, raqamli qurollar orqali amaliy ko'nikmalarni shakllantirish demakdir. Individuallashtirish tamoyili esa har bir o'quvchining imkoniyat va ehtiyojlariga moslashgan raqamli o'quv traektoriyasini shakllantirishni talab qiladi. Mazkur tamoyillarning har biri uchun ularning mohiyati va farqlovchi jihatlari ta'riflandi. Ushbu yangi kategoriya va tamoyillar kasbiy ta'lim metodikasida innovatsion yondashuv sifatida taklif etildi hamda maqolada ularning nazariy asoslari bayon etildi.

Ilmiy takliflar:

1. Kasbiy ta'lim dasturlariga raqamli komponentlarni integratsiya qilish. Barcha kasbiy ta'lim yo'nalishlarida o'quv rejalari va

fanlar mazmuniga raqamli texnologiyalar bilan bog'liq mavzular va amaliy mashg'ulotlarni kiritish tavsiya etiladi. Bu talabalarning raqamli kompetensiyalarini tarkibiy ravishda shakllantirishga xizmat qiladi.

2. Pedagog kadrlarning raqamli pedagogika bo'yicha malakasini oshirish.

Kasb-hunar ta'limi o'qituvchilari uchun zamonaviy raqamli didaktika va onlayn metodikalar bo'yicha doimiy qayta tayyorlash kurslarini tashkil etish lozim. Bu o'qituvchilarning raqamli muhitda dars o'tish mahoratlarini oshirib, yangi texnologiyalarni ta'limga samarali tatbiq etishini ta'minlaydi.

3. Raqamli o'quv muhiti va resurslar bazasini yaxshilash.

Ta'lim muassasalarida

tezkor internet, kompyuter sinflari, virtual laboratoriyalar, multimediyalar jihozlari kabi infratuzilmani rivojlantirish zarur. Shuningdek, kasbiy fanlar bo'yicha milliy elektron darsliklar va simulyatsiyaviy mashqlar yaratish loyihalarini qo'llab-quvvatlash maqsadga muvofiq.

4. Raqamli texnologiyalarni qo'llash natijadorligini monitoring qilish.

Kasbiy ta'lim jarayonida joriy etilgan raqamli vositalarning o'quvchilar kompetensiyalariga ta'sirini doimiy tahlil qilib borish tavsiya etiladi. Buning uchun maxsus indikatorlar va baholash mezonlarini ishlab chiqish, eksperimental tadqiqotlar o'tkazib, samaradorlikni aniqlash maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Суркова Н.Э. Методика разработки и использования цифровых образовательных ресурсов при дистанционном обучении в учреждении среднего профессионального образования: Дис. канд. пед. наук 13.00.08. – Москва, 2007. – 162 п.
2. Козлова Н.Ш. Цифровые технологии в образовании // Вестник Майкопского государственного технологического университета. – 2019. – №1(40). – С. 83–90. – УРЛ: http://www.mgutu.ru/жоурнал/2019/1_40/козлова.пдф
3. Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2013. – 128 b.
4. Qodirov A., Bozorov D. Texnologik ta'limda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish. – Toshkent: Ilm ziyo, 2021. – 112 b.
5. Sayidova M.X. Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari // Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. – 2025. – T. 3, №6. – B. 619–622. – URL: <https://lib.cspu.uz/index.php?newsid=12263>
6. Saidova M.F. Texnologik ta'lim yo'nalishi talabalarning kasbiy kompetentlikni mobil ilovalar orqali rivojlantirish metodikasi tahlili // Inter Education & Global Study. – 2025. – T. 3, №5. – B. 151–161. – DOI: 10.5281/zenodo.10726517
7. Gorbunova V.V. К вопросу о применении цифровых образовательных ресурсов для индивидуализации обучения в среднем профессиональном образовании // Известия Российской академии образования. – 2024. – №2. – С. 154–160. – DOI: 10.51944/20738498_2024_2_154